

Moda Endüstrisinde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Kırkyama Tekniğinin Döngüsel Tasarıma Katkısı

The Zero-Waste Approach and Patchwork's Contribution to Circular Design in the Fashion Industry

Hirem Nimet ÖZCAN

ORCID: 0009-0003-8176-3287 ♦ Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ♦ hiremozcan@gmail.com

Doç. Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR

ORCID: 0000-0003-1031-9667 ♦ Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ♦ s.kozbekci@deu.edu.tr

Özet

Bu çalışma, moda alanında sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının tarihsel temellerini ve çağdaş yansımalarını, kırkyama tekniği üzerinden disiplinlerarası bir bakış açısıyla kapsamlı biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Geleneksel el sanatlarının önemli bir temsilcisi olarak kabul edilen kırkyama, yalnızca estetik bir üretim yöntemi değil, aynı zamanda atık tekstil malzemelerinin yeniden değerlendirilmesine dayalı ekolojik bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı dönemlerde ve kültürlerde, kullanım değeri azalmış ya da işlevselliğini yitirmiş tekstil parçalarının bir araya getirilmesiyle üretilen kırkyama, sürdürülebilirlik ilkelerinin tarihsel köklerinin izlenebileceği önemli bir üretim şeklidir. Bu bağlamda çalışma, kırkyamanın hem kültürel mirasın korunmasına hem de günümüzün çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet eden yönlerini teorik, tarihsel ve uygulamalı boyutlarıyla incelemektedir.

Araştırma, sürdürülebilir moda literatüründe öne çıkan atık yönetimi, kaynak verimliliği, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi ve geleneksel üretim tekniklerinin yeniden yorumlanması gibi tematik alanlar çerçevesinde konumlandırılmıştır. Bu perspektiften hareketle kırkyamanın tarihsel gelişim süreci, üretim aşamalarına ilişkin teknik detaylar, kullanılan malzeme çeşitliliği ve tasarıma dair estetik yaklaşımlar sistematik olarak ele alınmıştır. Ayrıca, günümüz moda endüstrisinde kırkyama uygulamalarının işlevselliği, estetik değerleri, kültürel kimlik inşasındaki rolü ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkıları hem sektörel örnekler hem de alan çalışmaları aracılığıyla değerlendirilmiştir.

Elde edilen bulgular, kırkyama tekniklerinin yalnızca estetik açıdan değer üretmekle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda tekstil atıklarının azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi bakımından sürdürülebilir moda üretiminde kritik bir işlev üstlendiğini ortaya koymaktadır. Geleneksel kırkyamanın çağdaş tasarım yaklaşımlarıyla bütünleştirilmesi, sürdürülebilirlik bağlamında çevresel faydaların ötesinde kültürel sürekliliğin korunmasına, zanaatkar emeğinin yeniden değer kazanmasına ve bilinçli tüketimin güçlenmesine katkı sunmaktadır.

Çalışmanın bulguları aynı zamanda, sürdürülebilir moda üretiminin yaygınlaşabilmesi için kıryama tekniklerinin eğitim politikaları, ekonomik teşvikler, sanatsal projeler ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesinin, yerel üreticilerin kapasitesini güçlendiren ve moda endüstrisinin çevre dostu, kapsayıcı bir modele dönüşümünü teşvik eden kurumsal mekanizmalarla mümkün olacağını ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, kıryama yoluyla sürdürülebilir üretim modelleri, moda sektöründe çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve toplumsal katılımın güçlendirilmesi açısından çok boyutlu faydalar sunmaktadır. Bu çalışma, kıryamanın sürdürülebilir moda bağlamında yalnızca geleneksel bir üretim yöntemi değil, aynı zamanda stratejik bir üretim yaklaşımı olarak benimsenmesinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: Kıryama, Sürdürülebilir Moda, Sıfır Atık, Hızlı Moda, Giysi Tasarımı.

Extended Abstract

This study aims to comprehensively examine, from an interdisciplinary perspective, the historical foundations and contemporary reflections of sustainable production approaches in the field of fashion through patchwork. Recognized as a significant representative of traditional crafts, patchwork is not only an aesthetic method of production but also an ecological practice that emphasizes the reuse and repurposing of textile waste. In various periods and cultures, patchwork has been created by combining textile fragments that had lost their functionality or diminished in value, making it a practice through which the historical roots of sustainability can be traced. In addition to its functional and artistic aspects, patchwork often reflects social narratives and cultural expressions, linking communities and preserving collective memories across generations. In this context, the study explores the contribution of patchwork to the preservation of cultural heritage as well as the environmental, economic, and social sustainability objectives of contemporary fashion, addressing these issues from theoretical, historical, and practical perspectives.

The research situates itself within the thematic areas emphasized in sustainable fashion literature, such as waste management, resource efficiency, recycling, circular economy, and the reinterpretation of traditional techniques. From this perspective, the historical development of patchwork, the technical steps involved in its production, the variety of materials employed, and aesthetic approaches to design are systematically analyzed. Moreover, the study considers how integrating traditional patchwork methods with contemporary technologies and design innovations can enhance both creative expression and sustainability outcomes. In addition, the study evaluates the functionality, aesthetic significance, role in shaping cultural identity, and contributions to economic sustainability of patchwork practices in today's fashion industry through practical examples and field studies.

The findings reveal that patchwork techniques not only add aesthetic value but also play a crucial role in sustainability by reducing textile waste, promoting recycling, and supporting localized production networks. Integrating traditional patchwork practices with contemporary design approaches lays the foundation for innovative fashion products that harmonize functionality with artistic quality. Furthermore, such practices encourage collaboration among designers, artisans, and consumers, bridging the gap between traditional craftsmanship and contemporary market demands. This process not only yields environmental advantages but also preserves cultural continuity, reinforces the value of artisanal labor, and promotes more conscious consumer choices.

The study also demonstrates that patchwork extends beyond aesthetics, functioning as a vital component of sustainable fashion production. Combining traditional and contemporary approaches fosters innovative designs that integrate functionality with artistic expression. Additionally, patchwork encourages experimentation with new textile combinations, patterns, and techniques, contributing to the diversification of design strategies in sustainable fashion. This dual focus on sustainability and creativity strengthens the cultural and economic relevance of patchwork in modern design contexts while simultaneously encouraging consumer engagement with meaningful and responsibly produced products.

In conclusion, sustainable production models developed through patchwork offer multidimensional benefits, including reduced environmental impact, preservation of cultural heritage, economic sustainability, and enhanced social participation. This study underscores the importance of recognizing patchwork not only as a traditional craft but also as a strategic approach within sustainable fashion. Finally, fostering academic research, educational initiatives, and collaborative projects related to patchwork can further strengthen its role as a model for sustainable innovation and creative practice in the fashion industry. Therefore, supporting patchwork and similar traditional methods through scholarly, artistic, and sectoral practices will significantly advance sustainable fashion and enrich knowledge in this field.

Keywords: Patchwork, Sustainable Fashion, Zero Waste, Fast Fashion, Garment Design.

Giriş

Kırkyama, farklı kültürlerde tarihsel süreçte gelişim göstermiş, küçük kumaş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan geleneksel bir tekstil üretim tekniğidir. Latince “applicare” ve Fransızca “appliquer” sözcüklerinden türeyen bu terim, “birleştirmek” anlamına gelmekte olup halk arasında “kırk parça” olarak da anılmaktadır (Foroughi, 202, s.61). Kesin kökeni bilinmemekle birlikte; Leningrad’daki Hermitage Müzesi, Metropolitan Sanat Müzesi ve Eski İran Müzesi’ndeki arkeolojik bulgular, kırkyamanın özellikle Selçuklu döneminde yaygın kullanıldığını göstermektedir. Bu dönemde ortaya çıkan Khatami nakışı; yorgan, perde ve dekoratif panellerde hem işlevsel hem de görsel bütünlüğü destekleyen bir biçimde uygulanmıştır (Foroughi, 2023, s.63; Shamir ve Baginski, 2014). Japon Sashiko, Hint Kantha ve Osmanlı dönemi örnekleri (Resim 1) arasındaki yapısal benzerlikler, bu tekniğin geleneksel bilgi aktarımının yanı sıra günümüz sürdürülebilirlik yaklaşımlarına temel oluşturduğunu kanıtlamaktadır.

Resim 1. Uluslararası Yorgan Müzesinde gerçekleştirilen ‘Yorgan: Türk Yorgan Sanatı’ isimli sergide yer alan Osmanlı dönemine ait eser, Lincoln, Nebraska (2024)

Maslow’un (1943) ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı temel fizyolojik gereksinimlerin başında gelen giyim, yalnızca koruyucu bir işlev görmekle kalmaz; bireylerin kimlik inşası ve sosyal aidiyet süreçlerinde sembolik bir araç rolü üstlenir (Joy, Venkatesh, Sherry, ve Deschenes, 2010, s.459-470). Günümüzde hızlı moda, kimlik temsillerini kitleselleştirerek dönüştürürken (Chen, 2021, s.1234-1256), aynı zamanda ciddi çevresel sorunlara yol açmaktadır. Bu noktada kırkyama, giysiyi sadece fiziksel bir ihtiyaç olmaktan çıkarıp, her bir parçanın taşıdığı "anlatısal izler" aracılığıyla bireyin geçmişle bağ kurmasını ve aidiyet hissini güçlendirmesini sağlayarak hiyerarşinin üst basamaklarındaki psikolojik ihtiyaçlara da hitap etmektedir (Resim 2a ve 2b) (Betterton 2011, s.5; Özpulat, 1994, s.37).

Resim 2a-2b. Tristan Detwiler’in (Stan Clothing) tarafından 1890'lara ait bir battaniden yapılan takım elbisesi, Metropolitan Sanat Müzesi, NY (2021) Kaynak. Yazar arşivi

Moda sektöründeki artan atık miktarı, geri dönüşüm ve yeniden kullanım odaklı "Sıfır Atık" yaklaşımlarını zorunlu kılmaktadır. Sıfır atık; kaynakların korunmasını, üretim ve tüketim süreçlerinde hiçbir atığın doğaya salınmamasını hedefleyen döngüsel bir modeldir. Bu çerçevede kırkyama tekniği,

atık yönetim hiyerarşisi içerisinde kumaş parçalarının üretim sürecine yeniden dahil edilmesini sağlayarak döngüsel tasarımın stratejik bir parçası olarak konumlanmaktadır (European Commission, 2020; Davies, 2021). Tekniğin tarihsel kökenine bakıldığında, 1795 yılında Anna Margareta Larpent tarafından atık kumaşlardan dikilen iş çantası kaydı gibi örnekler (McGuire, 2022, s.33), yöntemin ekonomik bir zorunluluktan doğup zamanla estetik bir disipline dönüştüğünü göstermektedir.

Küresel ölçekte üretilen milyonlarca ton tekstil atığı (Extended Producer Responsibility, 2020), sentetik elyaf kullanımındaki artış öngörülerıyla birleştiğinde (Brown ve Börkey, 2023, s.13), çevre dostu modellerin önemini artırmaktadır. Bu bağlamda kırkyama, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve atıkların azaltılması hedeflerine hizmet eden yenilikçi bir yöntemdir (Connor, Crabb ve Rigby, 2019, s.348). Martin Margiela (Resim 3), Ellen Hodakova Larsson (Resim 4) ve Priya Ahluwalia gibi tasarımcılar, bu yöntemi çağdaş moda diline entegre ederek atık malzemeleri yüksek moda estetiğiyle buluşturmaktadır (Evans, 2003, s.2). Söz konusu tasarımsal dönüşüm, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) gibi sistematik uygulamalarla desteklendiğinde endüstriyel boyutta bir değişim vadetmektedir.

Resim 3. Martin Margiela'nın Spring/Summer defilesi, Paris (1989)

Kırkyama günümüzde hem akademik hem de sanatsal bağlamda yerel değerlerin korunması ve toplum temelli tasarımın geliştirilmesinde kritik bir araçtır. Gerek Suudi Arabistan'ın Asir bölgesine ait motiflerin sürdürülebilir üretimle harmanlanması (Ahmed, Haggag, ve Mohamed, 2024, s.705), gerekse "Patchwork Girişimi" gibi eğitsel projeler (Beard ve Moccia, 2022), tekniğin toplumsal farkındalık yaratma potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, kırkyamanın tarihsel kökenlerini sıfır atık ilkeleriyle ilişkilendirerek, tekniğin döngüsel tasarım içindeki estetik ve işlevsel katkılarını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Resim 4. Ellen Hodakova Larsson'un fall/winter koleksiyonu (2024)

Amaç

Bu çalışma, tarihsel ve kültürel köklere sahip bir tekstil üretim yöntemi olan kırkyama tekniğini, güncel moda tasarımı süreçlerine dahil ederek sıfır atık yaklaşımı çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır. Araştırmanın temel amacı, kırkyamanın kültürel süreklilik, estetik ifade ve malzeme döngüselligi bağlamında sunduğu olanakları belirlemek ve bu tekniğin sürdürülebilir moda endüstrisi için uygulanabilir bir model önerisi olarak değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışma, bir yandan kırkyamanın tarihsel gelişimini, kültürler arası teknik çeşitliliğini ve sanatsal dönüşümünü incelemekte; diğer yandan bu geleneksel üretim yönteminin, günümüz moda endüstrisinde giderek artan tekstil atıkları ve çevresel sorunlar karşısında nasıl stratejik bir tasarım aracına dönüştürülebileceğini tartışmaktadır. Ayrıca araştırma kapsamında geliştirilen altı parçalık özgün koleksiyon aracılığıyla, atık tekstil malzemelerinin yeniden değerlendirilmesiyle düşük çevresel etkili, estetik ve işlevsel tasarım çıktıları üretilebileceği ortaya konulmakta; bu bağlamda kırkyama tekniğinin yalnızca bir yüzey oluşturma yöntemi olmanın ötesinde, kültürel aktarım, bireysel ifade ve sürdürülebilir üretim yaklaşımlarını bütünleştiren çok katmanlı bir tasarım süreci olduğu vurgulanmaktadır.

Yöntem

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı temelinde kurgulanmış olup tasarım odaklı bir metodoloji çerçevesinde iki aşamalı bir yapı izlemektedir. İlk aşamada gerçekleştirilen kuramsal inceleme kapsamında; kırkyama tekniğinin tarihsel gelişim süreci, farklı kültürel bağlamlardaki uygulama çeşitlilikleri ve moda endüstrisindeki güncel yansımaları kapsamlı bir literatür taraması aracılığıyla değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik, sıfır atık moda ve döngüsel ekonomi kavramları, araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturmuştur.

İkinci aşamada yer alan uygulamalı tasarım sürecinde ise sıfır atık ilkeleri doğrultusunda bir moda koleksiyonu geliştirilmiştir. Bu kapsamda, endüstriyel üretim sürecinde hata nedeniyle kullanım dışı kalan kumaşlar temel malzeme olarak seçilmiş; söz konusu malzemeler manuel yöntemlerle ayrıştırılarak işlenebilir parçalara dönüştürülmüş ve kırkyama tekniği aracılığıyla modüler yüzey kurguları oluşturulmuştur. Elde edilen yüzeyler, kiton ve gabi giysi tipolojilerinden hareketle hacimsel formlara uyarlanmış; bağlama, katlama ve sarma tekniklerine dayalı biçimlendirme yaklaşımlarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçte kırkyama tekniği, yalnızca bir yüzey oluşturma yöntemi olarak değil, aynı zamanda form üretimini yönlendiren temel bir tasarım aracı olarak ele alınmıştır.

Kırkyama Sanatında Kültürel Süreklilik ve Teknik Çeşitlilik

Kırkyama, tarih boyunca, ihtiyaçları karşılamak amacıyla geliştirilen ve zamanla güçlü bir görsel ifade kazanan önemli bir tekstil sanatıdır. Türk kültüründe “kırkpare” veya “yamalı bohça” gibi adlarla bilinen bu teknik, özellikle kıtlık ve yoksulluk dönemlerinde mevcut kaynakların yeniden değerlendirilmesini sağlamış; aynı zamanda kullanılan motif ve desenler aracılığıyla kültürel bir anlatı aracı olarak değer kazanmıştır (Resim 5) (Önbaş ve Mutlu, 2020, s.3). Kırkyama, "sevgi" ve "emek" kavramlarıyla derin bir bağ kurarak, günümüzün hızlı ve tüketim odaklı modern yaşamında zamanın maddileştirilmesine karşı bir direniş olarak da anlaşılabilir (Benson, 2023). Bu yaklaşım zamanı kar odaklı bir girdi olarak gören endüstriyel bakış açısının aksine; el emeğine dayalı üretim sürecini nesneye aktarılan manevi bir değer olarak tanımlar. 18 ve 19. yüzyıllarda modern kumaş üretiminin artışıyla birlikte, kırkyama tekniği, dayanıklı ve estetik açıdan zarif ürünler üreterek çok daha kapsamlı bir kullanım alanı kazanmıştır.

Resim 5. Parçalı bohça, Osmanlı, 16.yy, renkli ipek kumaş parçaları ile yerleştirme ve desen detayı 115 x 120 cm.

20. yüzyılın sonlarında ise özellikle İngiltere’de çağdaş sanat içinde kendine yer edinmiş, uluslararası platformlarda sergilenerek geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu gelişmelerle kırkyama, bir zanaat olmanın ötesine geçerek sanatsal bir ifade biçimi olarak evrilmiştir (Sevim ve Yeşilmen, 2016, s.182). Teknik açıdan değerlendirildiğinde, kırkyama yöntemi applike tekniğine benzerlik göstermekle birlikte, bu iki uygulama farklı yapısal özelliklere sahiptir. Kırkyama tekniğinde, çeşitli küçük kumaş parçalarının bir araya getirilmesiyle geniş bir yüzey kompozisyonu oluşturulurken; applike yönteminde ise, genellikle aşınmış ya da eksik bölgelere farklı doku ve renklerdeki kumaşların uygulanmasıyla hem işlevsellik hem de görsel zenginlik sağlanmaktadır (Resim 6a ve 6b) (Crabtree ve Shaw, 2007, s.13). Applike, farklı materyallerin dikkatle seçilerek bir zemin üzerine yerleştirilmesi ve bu malzemelerin dekoratif bir bütünlük içinde bir araya getirilmesi sürecini ifade etmektedir (Kozbekçi, 2018, s.22).

Resim 6a-6b. Yatak örtüsü, İngiltere, 1726 tarihli imzalı. İpek kadife ve keten kumaştan yapılmış parça; pamuk, applike süslemeli; 207 x 197 cm., Montreal, McCord Museum of McGill University.

Kırkyama sanatı, 15. ve 16. yüzyıllarda özellikle dini temalı tekstil ürünlerinde sembolik ve görsel anlatım biçimi olarak kullanılmıştır. Zamanla işlevsel boyutunun ötesine geçerek, toplumsal farklılıkları ve ortak değerleri yansıtan bir metafora dönüşmüştür. Bu dönüşümün çarpıcı örneklerinden biri, 1987 yılında başlatılan AIDS Anıt Yorganı Projesi’dir (Resim 7). AIDS Anıt Yorganı (AIDS Memorial Quilt), 1987 yılında San Francisco’da, AIDS salgını nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. Proje, ölen kişilerin aileleri, arkadaşları ve yakınları tarafından hazırlanan yaklaşık 50.000 el yapımı panelden oluşur; her panel yaklaşık 3x6 fit ölçülerinde olup isimler ve kişisel hatıralar içerir. Yorgan, kaybedilen hayatların insani boyutunu görünür kılmak ve AIDS krizine karşı sosyal adaleti teşvik etmek amacıyla üretilmiştir. Sergileme amacıyla yorgan parçaları, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası düzeyde çeşitli şehirlerde düzenli olarak sunulmaktadır. Yönetim merkezi uzun yıllar Atlanta’da bulunmuş,

ancak günümüzde yorgan doğduğu yer olan San Francisco'daki Ulusal AIDS Anıtı'na devredilmiş ve Golden Gate Parkı'nda kalıcı olarak sergilenmesi planlanmaktadır. Projeye ait 200.000 parçalık arşiv ise Kongre Kütüphanesi'nde korunmaktadır (Blair ve Michel, 2007). Topluluk temelli bu sanat girişimi, bireysel hafızaları kolektif bir anlatıya dönüştürerek kırkyamanın toplumsal dayanışmadaki rolünü ortaya koymuştur. Kullanılan kumaşların tarihsel bağlamı ve motiflerin sembolik anlamları, bu tekniğin hem bireysel hem toplumsal belleği aktaran bir araç olarak değerini artırmaktadır. Geleneksel el sanatlarının kültürel anlatı kapasitesini sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştiren kırkyama, geçmişle kurulan görsel ve anlam yüklü bir bağ olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir. (Özpuat, 1994, s.38).

Resim 7. National Mall'da sergilenen, 120.000 m²'lik bir alanı kaplayan AIDS Anma Battaniyesi. Washington D.C. 1992

Catherine Legrand, kırkyamayı çeşitli kumaş parçalarının birleştirilmesiyle gerçekleşen bir montaj yöntemi olarak tanımlamakta; bu açıklama, tekniğin hem işlevsel hem de yaratıcı ve derin bir anlam taşıdığını göstermektedir (Legrand, 2023, s.12). Anglo-Amerikan kültüründe "patchwork" olarak adlandırılan bu teknik, farklı coğrafyalarda çeşitli adlarla ve biçimlerle uygulanarak hem evrensel hem yerel nitelikler kazanmaktadır. Bu çeşitlilik, geleneksel tekstil mirasının özgün yorumlarını destekleyerek geçmişten günümüze devam eden bir süreklilik ile sürdürülebilir tasarım anlayışı arasında bir köprü kurmaktadır. Geleneksel tekniklerin tarihsel bağlamı incelendiğinde, çoğunun malzeme kıtlığı ve kaynakların verimli kullanımı gibi gereklilikler doğrultusunda şekillendiği görülmektedir (Savaş ve Büyükçapar, 2023, s.250). Bu teknikler, estetik ve işlevselliğin yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik açısından da yenilikçi çözümler sunmaktadır (Das, 2013, s.65-78). Dolayısıyla, geleneksel el sanatları temelli yöntemler hem geçmiş değerlerin korunmasına hem de çağdaş sürdürülebilir üretim yaklaşımlarına katkı sağlayan önemli referans noktalarıdır. Kırkyamanın tarihsel gelişimi, kültürel bağlamı ve üstlendiği sanatsal rol, bu el sanatının zaman içerisinde geçirdiği dönüşümü anlamak açısından önemli bir temel sunmaktadır. Geçmişin sosyo-ekonomik koşulları ile şekillenen kırkyama, sadece tarihsel bir anlatı değil, aynı zamanda farklı teknik yaklaşımların gelişmesine de zemin hazırlamıştır. Bu doğrultuda, kullanılan yöntemlerin çeşitliliği, kırkyamanın evrensel ve çok katmanlı doğasını desteklemektedir.

Kırkyama teknikleri, tasarımın estetik ve işlevsel hedeflerine göre stratejik olarak seçilmektedir. Mozaik yöntemi, geometrik kusursuzluk ve yüksek hassasiyet aranan tasarımlarda şablon kullanımı sayesinde tercih edilirken; dikişli kırkyama, şablon gerektirmediği için üretim sürecinde daha fazla hız ve uygulama esnekliği sunar.

Sıfır atık ve ileri dönüşüm odağında ise Kantha ve Boro teknikleri, birer onarım uygulaması olarak ayrışır. Kantha, katmanlı dikiş yapısıyla zayıflamış kumaşlara yapısal dayanıklılık kazandırırken; Boro, wabi-sabi felsefesiyle kusurları estetik bir değere dönüştürerek materyalin kullanım ömrünü uzatır (Resim 8a ve 8b). Özetle; görsel disiplin için mozaik, üretim hızı için dikişli, sürdürülebilirlik ve doku derinliği içinse Kantha/Boro teknikleri ön plana çıkmaktadır.

Resim 8a. Yeniden kullanılmış indigo boyalı pamuk ve bitkisel boyalı pamuktan. 5 panelli, her panel 32 cm genişliğinde futon örtüsü. Ölçüleri: 190 x 156 cm. Tohoku, Japonya. Liliane ve Arnel Chichery Koleksiyonu. **Resim 8b.** Yeniden kullanılmış pamuk kumaştan üretilmiş iş pantolonu (mompe). Yükseklik: 85 cm. Japonya, Claudine Lachaud Koleksiyonu. (20. yüzyıl)

Kırkyama teknikleri, sadece kumaş birleştirme yöntemleri değil; coğrafyalar arası estetik etkileşimin ve tarihsel sürekliliğin birer yansımasıdır. Şablonsuz uygulanan ve en yalın yöntemlerden biri kabul edilen kırbaç dikişi, kumaş kenarlarının kıvrılıp üstten dikilmesiyle oluşturulurken; daha geniş bir uygulama alanına sahip olan applike kırkyama, kumaşın bir zemin üzerine yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, Hindistan ve Pakistan'ın yerel dokusunu yansıtan "Ralli" çalışmalarından İsveç'in geleneksel "Kjolsäck ve düğün yastıkları" (Resim 9a-9b ve 9c) örneklerine kadar farklı coğrafyalarda özgün kimlikler kazanmış, aynı temel tekniğin yerel estetik ihtiyaçlara göre nasıl çeşitlenebileceğini kanıtlamıştır.

Resim 9a-9b-9c. İsveç'e ait kırkyama minder (dyna), yünlü kumaştan 50x50cm (19.yüzyıl) Nordiska Museet, Stockholm

Daha disiplinli ve geometrik bir yapı sergileyen kakma kırkyama (inlaid) ise, 16. ve 18. yüzyıl Avrupa'sında özellikle askeri ve dini tekstillerde, kalın yünlü kumaşların şablonlarla milimetrik kesilip dikilmesiyle gelişim göstermiştir (Rose, 2011). Yapısal kurgusu itibarıyla günümüz mozaik kırkyama tekniğinin öncüsü kabul edilen bu yöntem (Resim 10), tekstil sanatında disiplinli yüzey kurgularının tarihsel evrimini simgelemektedir. Öte yandan, 19. yüzyılın sonu Batı ile Doğu estetiğinin kırkyama üzerinden karşılaştığı önemli bir kırılma noktasına işaret eder.

Viktorya döneminde popülerleşen ve lüks materyallerin rastlantısal birleşimine dayanan çılgın kırkyama (crazy quilting), Japonya'nın değerli kumaşları değerlendirme yöntemi olan yosegire ile benzer bir estetik dili paylaşmaktadır. Japonya'nın 1854'te Batı ile ticarete açılması ve 1876'da Philadelphia'da düzenlenen Centennial Exposition'da Japon el sanatlarının sergilenmesi, bu iki kültür arasındaki etkileşimi tetiklemiştir. Birçok araştırmacı, Amerika'da ortaya çıkan çılgın kırkyama tarzının simetriden uzak ve "dağınık" yapısının, Yosegire estetiğinden ilham aldığını ileri sürmektedir

(Gordon, 2015, s.145-162). Bu etkileşim süreci, kırkyamanın sadece yerel bir onarım şekli olmadığını, küresel sanat hareketlerinden beslenen dinamik ve sentezci bir disiplin olduğunu ortaya koymaktadır.

Resim 10. Kuzey Amerika'da geri dönüştürülmüş kumaş kullanılarak elle dikilmiş ve işlenmiş çılgın yorgan, 147cm x 155cm (1889) US.

Li'nin tez çalışmasında da vurguladığı üzere, yosegire kırkyama tekniği (Resim 11), Batı'da 19. yüzyılın sonlarında gelişen 'çılgın kırkyama' (crazy quilt) anlayışıyla biçimsel benzerlikler taşımakta ve bu yönüyle kültürler arası yaratıcı etkileşimin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Yosegire'nin temel işlevi, değerli kumaş parçalarının yeniden değerlendirilmesini sağlamak olmakla birlikte, aynı zamanda Japon kırkyama geleneğinin erken görsel temsillerinden biri olarak da öne çıkmaktadır (Li, 2020, s.71). Bazı tekstil tarihçileri, çılgın kırkyama (crazy quilting) tasarımları ile Japon porselenlerindeki çatlak desenleri arasında estetik bir bağ kurmaktadır (Gillespie, 2010, s.151). Bu doğrultuda, Japon seramiklerinde görülen "çatlak buz" veya "craquelure" etkisinin, söz konusu tekniğin rastlantısal ve düzensiz kompozisyon yapısına ilham vermiş olabileceği düşünülmektedir (Aldrich ve Otto, 2001, s.114). Japon Yosegire tekniği ile Batı'nın Çılgın Kırkyama (Crazy Quilt) anlayışı arasındaki kültürel aktarım doğrudan ticaret, sanatsal akımlar ve görsel yayınlar aracılığıyla gerçekleşen çok katmanlı bir etkileşim sürecidir. 19.yüzyılın sonlarında Japon sanatının Batı'da popülerlik kazanmasıyla birlikte, özellikle uluslararası sergiler ve ticaret yolları, iki kültür arasındaki ilk somut temas noktalarını oluşturmuştur. Bu dönemde Batılı tasarımcılar ve zanaatkarlar, Japon porselenlerindeki "çatlak buz" (craquelure) desenleri ve asimetrik yüzey bölünmeleriyle tanışmışlardır. Bu görsel tanışıklık, geleneksel ve geometrik Batı kırkyama düzeninden sapılarak daha özgür, rastlantısal ve düzensiz bir kompozisyon yapısına geçilmesine zemin hazırlamıştır. Aktarımın kitleleşmesi ise dönemin moda yayınları, desen kitapları ve sanatsal literatür aracılığıyla sağlanmıştır. Gillespie ve Li gibi araştırmacıların vurguladığı üzere, Japon porselenlerindeki estetik hatlar ile tekstildeki yosegire temsilleri, Batılı yayınlarda "modern ve egzotik" birer ilham kaynağı olarak sunulmuştur. Bu sayede Yosegire'nin kıymetli kumaş parçalarını yeniden değerlendirme işlevi, Batı'da ipek ve kadife gibi lüks malzemelerin kullanıldığı "çılgın yorgan" tasarımlarına evrilmiştir. Ancak bu etkileşim, sadece yukarıdan aşağıya bir dikte değil, aynı zamanda kadınların kolektif yaratıcılığı ve sosyal ağları üzerinden gelişen yatay bir paylaşımdır. Literatürde doğrudan bir tarihsel köken kanıtı bulunmasa da bu durum, aktarımın bir "taklit"ten ziyade bir "etkilenme ve yeniden yorumlama" süreci olduğunu doğrular. Kadınlar, kısıtlı imkanlar dahilinde sergiledikleri bu toplumsal üretkenlikle, Doğu'nun estetik anlayışını kendi bölgesel uygulamalarıyla harmanlayarak kültürel bir birleşim yaratmışlardır (Soong, 1999, s.21-55). Bununla birlikte, Japon sanatının bu kırkyama biçimi üzerinde doğrudan bir köken teşkil ettiğine dair literatürde kesin bir tarihsel kanıt bulunmamaktadır. Dolayısıyla günümüz perspektifinden bakıldığında çılgın yorganlar, yalnızca biçimsel bir etkilenmenin ürünü olarak değil; daha çok kadınların kısıtlı imkanlar dahilinde sergilediği yaratıcılığın ve toplumsal üretkenliğin sembolik bir ifadesi olarak değerlendirilmektedir (Pillsbury ve Vainius, 1997).

Resim 11. Yosegire Byobu (kırkyama ekran), Altı panelli perde çifti; kağıt üzerine tekstil parçaları ve altın varak (157 x 355,4 cm) (17-19.yüzyıl)

Bu tür teknikler yalnızca bireysel ifade ve süsleme amaçlı değil, aynı zamanda tarihsel olarak sürdürülebilir kullanım alışkanlıklarının da birer parçası olmuştur. Örneğin Amerikan İç Savaşı döneminde tekstil kıtlığı ve yüksek maliyetler nedeniyle kadınlar; eski elbiseler, battaniyeler ve şeker/un çuvallarının sağlam kısımlarını kesip geometrik desenlerle birleştirilerek yorganlar üretmişlerdir. 17. ve 19. Yüzyıl Edo Döneminde kullanılmaktan incelen kenevir dokumalar geleneksel Boro uygulamaları ile üst üste sashiko tekniği ile dikilerek yamalandı. II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa ve özellikle de İngiltere’de yürütülen “Make Do and Mend” kampanyası gibi örneklerde görüldüğü üzere, kumaş kıtlığı dönemlerinde eski tekstil ürünleri kesilip birleştirilerek ya da yamalanarak yeniden kullanılmış, böylece kırkyama ve onarım uygulamaları “israf etmeme” kültürünün temel üretim biçimleri haline gelmiştir. Geleneksel tekstil uygulamaları, genellikle malzeme yetersizliği, tasarruf ihtiyacı ve mevcut kaynakların yeniden değerlendirilmesi gibi zorunluluklar doğrultusunda gelişmiştir (Savaş ve Büyükçapar, 2023, s.250). Bu kapsamda, eski kumaşların onarılıp yeniden kullanılması, çevresel sürdürülebilirliği teşvik ederken aynı zamanda el sanatları yoluyla geçmişten gelen değerlerin korunmasını sağlamıştır. Çılgın kırkyama ve benzeri yöntemler, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de sürdürülebilir tasarımın gelişimine destek veren hem işlevsel hem de geleneksel değerler barındırmaktadır.

Moda Endüstrisinde Yeniden Kullanım ve Değer Üretimi Süreçlerinde Kırkyama

Moda endüstrisi, yüksek üretim hacmi, yoğun kaynak kullanımı ve kısa ürün ömürleri nedeniyle sürdürülebilirlik tartışmalarının odağında yer almaktadır. Bu bağlamda, yeniden kullanım ve döngüsellik ilkelerine dayanan kırkyama (patchwork) tekniği, alternatif bir tasarım yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır. Farklı kumaş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan kırkyama, kullanım ömrünü tamamlamış tekstil ürünlerinin yeniden değerlendirilmesine olanak tanır. Bu yönüyle günümüzde öne çıkan ileri dönüşüm ve sıfır atık yaklaşımlarıyla doğrudan ilişkilidir. Sürdürülebilirlik, moda alanında yalnızca üretim süreçleri ve malzeme seçimiyle sınırlı değildir. Ekoloji, organizmalar ile çevreleri arasındaki ilişkileri incelerken; ekonomi, sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçları arasındaki dengeyi ele alır (Common ve Stagl, 2005, s.1). Bu iki alanın ortak noktası, kaynakların nasıl kullanıldığına odaklanmalarıdır. Bu çerçevede sürdürülebilirlik, doğal ve ekonomik sistemlerin uzun vadede dengeli biçimde devam etmesini hedefler (Common ve Stagl, 2005, s.8). Aynı zamanda ekolojik, sosyal ve ekonomik sorumlulukların birlikte düşünülmesini gerektiren bir yaklaşım olarak değerlendirilir (Baumgärtner ve Quaas, 2010, s.445). Bununla birlikte, moda alanında sürdürülebilirlik tartışmaları çoğunlukla üretim süreçlerine odaklanmakta, moda söyleminin rolü ise geri planda

kalmaktadır. Roland Barthes, *The Fashion System* adlı eserinde modayı yalnızca giysilerden ibaret görmez; aynı zamanda bir “dil” olarak tanımlar. Bu yaklaşıma göre moda, tüketiciye belirli anlamlar ve arzular sunar (Barthes, 2006, s.3-40). Roland Barthes’ın ortaya koyduğu moda dili, “yenilik”, “geçicilik” ve “tüketilebilirlik” ekseninde anlam üretirken; kırkyama bu yapıya karşı süreklilik, birikimsellik ve bellek üzerinden alternatif bir gösterge sistemi kurmaktadır. Endüstriyel modanın standartlaştırılmış ve anonim kodlarının aksine kırkyama, her bir tekstil parçasının önceki kullanımına ve taşıdığı izlere referans vererek çoğul, katmanlı ve bağlamsal bir anlam inşası gerçekleştirir. Bu yönüyle kırkyama, yalnızca bir üretim biçimi değil; aynı zamanda moda sisteminin hız, yenilik ve tek tipleşme üzerine kurulu anlam rejimini sorgulayan eleştirel bir estetik yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında kırkyama, moda diline farklı bir yaklaşım getirir. Endüstriyel modanın “yeni”, “hızlı” ve “tek tip” anlayışına karşılık kırkyama; süreklilik, birikim ve kişisel hikâyeler üzerinden anlam üretir. Her bir kumaş parçası, geçmiş kullanımına ait izler taşır ve bu durum tasarımı daha katmanlı ve anlamlı hale getirir. Bu nedenle kırkyama, yalnızca bir üretim yöntemi değil; aynı zamanda moda sisteminin temel değerlerini sorgulayan bir estetik yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Nitekim moda sektörü, artan atık miktarıyla sürdürülebilirlik tartışmalarının merkezinde yer almaktadır. 2008 itibarıyla öne çıkan sıfır atık yaklaşımı, üretim sürecinde israfı azaltmayı hedefler (Warner vd., 2015, s.14). Döngüsel ekonomi modeli ise kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atıkların yeniden değerlendirilmesini amaçlar. Pulse of the Fashion Industry raporuna göre, küresel tekstil atığı yılda yaklaşık 92 milyon ton olup, bu miktarın 2030 yılına kadar 134 milyon tona ulaşması beklenmektedir (Kerr & Landry, 2017, s.12). Bu artışta, hızlı moda sisteminin kısa ömürlü ve yüksek hacimli üretim yapısı önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda kırkyama, yalnızca geçmişe ait bir zanaat değil; günümüz moda sistemine alternatif sunan, daha sürdürülebilir ve anlam odaklı bir tasarım yaklaşımı olarak önem kazanmaktadır.

Moda endüstrisinde sıfır atık yaklaşımı; üretim sırasında malzeme verimliliğini artırmak ve tüketim sonrası atıkları yeniden değerlendirmek üzere iki temel stratejiye dayanır (Stevenson, 2013). Bu bağlamda, hızlı moda kısa ömürlü ve yüksek hacimli üretimiyle çevresel tahribatı hızlandırırken; sürdürülebilir moda, uzun ömürlü, etik ve çevreye duyarlı ürün tasarımı hedefler. Tasarım süreci, yalnızca ekonomik değil; sosyal ve çevresel boyutlarıyla da bütünsel olarak ele alınmalıdır (Tischner ve Charter, 2001, s.118-138). Sürdürülebilirliği merkezine alan bu yaklaşım, tüketim alışkanlıklarını dönüştürerek doğal kaynakların korunmasını hedeflemektedir (Niemelä, 2010, s.60; Niinimäki, 2011). Günümüzde dijital teknolojilerin de entegrasyonu sayesinde, kırkyama daha az atıkla nitelikli ve işlevsel sonuçlar üretmeye imkân tanımaktadır (Resim 12) (Reppatch, 2022, s.12). Sürdürülebilirliğin sektörde etkili biçimde uygulanması, tasarımcıların ve firmaların çevresel duyarlılık doğrultusunda üretim süreçlerini yeniden yapılandırmalarıyla doğrudan ilişkilidir.

Resim 12. Kullanılmış giysilerle hazırlanan ReCrafted koleksiyonu, Patagonia (2020)

Sıfır atık moda tasarımı, tekstil üretim süreçlerinde atık oluşumunu minimize etmeyi amaçlayan çevresel sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımdır. Bu anlayış, dijital kalıp tasarımı ve kesim optimizasyonu gibi ileri üretim teknolojileriyle geleneksel yöntemlerdeki malzeme kaybını azaltmayı hedefler (Niinimäki, 2013, s.70-73). Bu çerçevede Issey Miyake, Julian Roberts ve Holly McQuillan gibi tasarımcılar, sıfır atık moda vizyonunu somutlaştıran yaratıcı çözümleriyle öne çıkmaktadır (Resim 13). Issey Miyake'nin "A-POC" yöntemi, dijital olarak biçimlendirilen giysilerle hem üretim süresini kısaltmakta hem de atığı azaltmaktadır. Julian Roberts'ın "Subtraction Cutting" tekniği, kumaşın belirli bölümlerinin kesilerek çıkarılması esasına dayanmakta ve böylece malzeme verimliliği yüksek, özgün silüetler elde edilmektedir. Julian Roberts'ın "Subtraction Cutting" tekniği ise kumaşın belirli bölümlerinin kesilerek çıkarılması esasına dayanarak malzeme verimliliği yüksek ve özgün silüetler ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, tasarım sürecinde modülerlik ve yüzey organizasyonu üzerinden atığı minimize etmeye odaklanan Zandra Rhodes'un "Chinese Squares" koleksiyonu, geometrik kurgu aracılığıyla atıksız üretim anlayışını destekleyen önemli bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Holly McQuillan'ın kintsugi felsefesine dayanan "naoshi" yaklaşımı, kıryama gibi yeniden kullanım temelli tekniklerle benzer şekilde, giysilerin onarımı ve parçaların yeniden bir araya getirilmesi yoluyla kullanım ömrünü uzatmakta ve her bir parçaya tarihsel ve kişisel bir değer kazandırmaktadır (Bartlett, Holland ve Iten, 2008, s.18). Bu tasarım stratejileri, atık oluşumunu sistematik olarak azaltmanın yanı sıra, sürdürülebilir moda üretimi için yapılandırılmış yöntemsel çözümler sunmakta ve tekstil endüstrisinin çevresel etkilerini minimize etme yönünde önemli katkılar sağlamaktadır.

Resim 13. London College of Fashion'da geliştirilen Craft of Use etkinliğinde; Holly McQuillan'ın Make/Use v1 Tüp Elbise tasarımı (2014)

Sıfır atık yaklaşımıyla ve atık azaltımını sürdürülebilirlik odaklı stratejik çözümlerle destekleyen Looptworks ve BODE gibi markalar, post-endüstriyel ve post-tüketici tekstil atıklarını yeniden işleyerek döngüsel ekonomi ilkelerine uygun üretim modelleri geliştirmektedir. Looptworks, tedarik zinciri içerisindeki atık akışını kesintiye uğratarak kapalı döngü sistemler kurmayı hedeflerken; BODE, kıryamayı özellikle 20. yüzyılın başlarından kalma yorganlar, yatak örtüleri ve tahıl çuvallarını sökerek ve bir yüzey oluşturacak şekilde birbirine dikerek ceketler, gömlekler ve pantolonlar üretmektedir. Bu yaklaşım, kıryamayı biçimsel bir tercih olmaktan çıkarıp, geçmiş kullanım uygulamalarını ve gündelik yaşam izlerini güncel tasarım bağlamına taşıyan bir malzeme temelli bellek üretimine dönüştürmektedir. Böylece marka, tüketiciyi yalnızca satın almaya değil; aynı zamanda koruma, onarma ve yeniden değerlendirme yaklaşımına yönlendiren bir sürdürülebilir tasarım anlayışı geliştirmektedir (Resim 14) (Field, 2016, s.1; Hine, 2013).

Resim 14. Bode kırkyama erkek takım elbise fall/winter koleksiyonu, Paris (2020)

Moda endüstrisinin önde gelen tasarımcıları, kırkyama tekniğini yalnızca üretimsel bir yöntem olarak değil, aynı zamanda belirli koleksiyonlar ve deneysel tasarım uygulamaları içinde kavramsal bir araç olarak yeniden konumlandırmıştır. Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Issey Miyake ve Martin Margiela, kırkyamayı doğrudan farklı tasarım yaklaşımlarıyla ilişkilendirerek özgün biçimlerde yorumlamışlardır. Kawakubo, Comme des Garçons koleksiyonlarında kırkyamayı dekonstrüksiyon ve yeniden kurma ekseninde ele alarak parçalanmış yüzeyler ve kopuk form ilişkileri üzerinden giysinin bütünlüğünü sorgulayan bir estetik geliştirmiştir. Yamamoto ise kırkyamayı onarım, eksiltme ve süreklilik bağlamında yorumlayarak yıpranmışlık, eksiklik ve zamansal katmanları görünür kılan daha sade bir anlatım kurmuştur. Miyake, tekstil inovasyonuna dayalı koleksiyonlarında kırkyamayı modülerlik ve yeniden yapılandırma ilkeleriyle ele almış; parçalı yüzey kurgularını teknolojiyle bütünleştirerek malzemenin dönüşebilirliğini ön plana çıkarmıştır. Buna karşılık Margiela, özellikle Artisanal Couture koleksiyonlarında (Resim 15 ve 15b) kırkyamayı radikal dekonstrüksiyon ve ileri dönüşüm çerçevesinde değerlendirerek futbol topları gibi ikincil kullanım nesnelerini parçalayıp yeniden birleştirme yoluyla giysiye dönüştürmüştür; böylece kırkyamayı malzemenin ifade olanaklarını ve yeniden kullanımın sınırlarını genişleten kavramsal bir tasarım yaklaşımı olarak yeniden tanımlamıştır (Loscialpo, 2012, s.13).

Resim 15a-15b. Sonbahar Haute Couture: Maison Martin Margiela "Artisanal" koleksiyonundan (2014)

Benzer biçimde, Francesco Risso'nun Marni koleksiyonlarında atık materyal odaklı üretim, estetik değerler ile sürdürülebilirlik ilkelerinin bütünleştiği stratejik bir modele evrilmiştir. Kumaş yüzeyinde çeşitli applike teknikleriyle kurgulanan bu dokusal katmanlaşma, farklı perspektiflerden bakıldığında tekstilin üç boyutlu bir form olarak yeniden tanımlanmasına olanak tanımaktadır. Greg Lauren, ustalık ve el emeğini temel alan üretim biçimiyle, kırkyama tekniğini her bir giyside eşsiz malzeme hikâyeleri kurgulayan güçlü bir anlatım diline dönüştürür. Tasarımlarında denimden

kanvasa, paraşüt kumaşından yün örmelere kadar birbirinden çok farklı karakterdeki dokuları bir araya getirir. Bu zıt yapı, renk ve yüzeylerin harmanlanmasıyla ortaya çıkan her bir tasarım, parçaların geçmişini bugünün kimliğiyle birleştiren yepyeni bir bütünlük sergiler (Rubin, 2021). Julie Pelipas, mevcut giysileri teknoloji destekli terziilik süreçleriyle dönüştürerek, tekstil ürünlerinin yaşam döngüsünü uzatmaya yönelik uygulamalar geliştirmektedir. Bu yaklaşım, kaynak verimliliğini artırmanın yanı sıra, kişiye özel yeniden yapılandırılmış giysiler aracılığıyla tüketim sonrası değer yaratımını hedeflemektedir. Priya Ahluwalia, üretim aşamalarında atığı en aza indirmeyi hedefleyerek, modüler tasarım ve malzeme geri kazanımı yöntemlerini koleksiyonlarının merkezine yerleştirir. Farklı doku ve yapılarıdaki kumaş parçalarını kolaj tekniği ile bir araya getiren Ahluwalia, bu teknik ustalığını toplumsal bir faydayla birleştirir; özellikle azınlık kimliklerine dair hikâyeleri geri dönüştürülmüş tekstiller üzerinden anlatarak sosyal sürdürülebilirliği de desteklemektedir (Resim 16a ve 16b).

Resim 16a-16b. Priya Ahluwalia, yeniden işlenmiş ikinci el giysileri kullandığı koleksiyonu (2018)

Genç kuşak tasarımcılardan Conner Ives, ölü stok (deadstock) kumaşları yenilikçi formlarda yeniden işleyerek hem üretim fazlası malzemelere değer kazandırmakta hem de sınırlı kaynakla yüksek tasarım çıktıları üretmektedir. Chopova Lowena, yerel üreticilerden temin edilen folklorik kumaşları, panelleme ile parçaları bütünleştirip yeni yüzeyler oluşturmak, aplike ile detay ve vurgular eklemek, katmanlama ile derinlik ve dokusal zenginlik kazandırmak üzerine kurulu bir yaklaşım ile kırkyama temelli bir estetik geliştirmektedir. Bu teknik odaklı yöntem, geleneksel malzeme bilgisini sıfır atık prensibiyle sentezlerken, kumaşın kökenine dayalı etik bağı hem dokusal hem de görsel bir derinliğe dönüştürmektedir. Bir diğer önemli örnek olan The Rawe Review, ikinci el giysilerden ürettiği kırkyama temelli battaniye kabanlarla ileri dönüşüm tasarımını endüstriyel ölçekte uygulamaktadır (Resim 17). Tasarım sürecinde, farklı kumaş türleri parçalara ayrılıp parça-birleştirme yöntemiyle birleştirilmekte ve renk-doku kontrastları ile özenle seçilen motiflerle parçaların görsel özgünlüğü korunmaktadır. Bu kolektifin yaklaşımı, mevcut tekstil ürünlerini dönüştürerek hem kaynak kullanımını azaltmayı hem de yaratıcı çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Resim 17. Rawe Review, ikinci el kıyafetler ve tekstillerden kırkyama battaniye kabanları (2020)

Söz konusu tasarımcı örnekleri, kırkyama tekniğinin yalnızca zanaat temelli bir yöntem değil; enerji tasarrufu, malzeme geri kazanımı ve çevresel etki azaltımı gibi sürdürülebilirlik göstergeleriyle ilişkili bir üretim stratejisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kırkyama, el işçiliği, motif kurgusu ve yerel üretim uygulamaları gibi geleneksel unsurları; endüstriyel üretim, dijital tasarım araçları ve modern malzeme olanaklarıyla bütünleştiren çok katmanlı bir tasarım yaklaşımı olarak değerlendirilebilir. Bu doğrultuda kırkyama; zanaat–teknoloji ve gelenek–yenilikçilik ekseninde işleyen bir geçiş nesnesi olarak, üretim biçimleri ile tasarım düşüncesi arasında dönüştürücü bir bağ kurmaktadır. Parçalı üretim mantığını endüstriyel verimlilikle yeniden kurgulayan bu yaklaşım, tarihsel bilgi ile çağdaş üretimi entegre ederek sürdürülebilirlik ve estetik değerleri eş zamanlı olarak üreten bütüncül bir tasarım stratejisi sunmaktadır.

Kırkyama Temelli Sürdürülebilir Dönüşüm ve Sıfır Atık Moda Koleksiyonu Tasarımı

Bu çalışma, sıfır atık moda yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen ve kırkyama tekniğini merkezine alan altı parçalık özgün bir koleksiyonun tasarım sürecini teknik ve kavramsal boyutlarıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel hedefi, hatalı üretim sonucu atık hâline gelmiş tekstil malzemelerini yalnızca yeniden kullanmak değil; bu malzemelerin taşıdığı izleri, deformasyonları ve kullanım geçmişini tasarımın belirleyici girdileri hâline getirerek düşük çevresel etkiye sahip özgün bir estetik kurgu oluşturmaktır. Koleksiyonun özgünlüğü, kırkyamayı yalnızca parçaları birleştiren bir teknik olarak değil; malzeme hafızasını görünür kılan, rastlantısallığı kontrollü bir tasarım stratejisine dönüştüren ve her parçanın benzersizliğini koruyan bir yaklaşım olarak ele almasında ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda tasarım sürecinde; malzeme seçimi, parça yerleşimi ve yüzey kurgusu, önceden belirlenmiş kalıplardan ziyade mevcut tekstil atıklarının biçim, renk ve doku özelliklerine göre şekillendirilmiştir. Böylece koleksiyon, standartlaştırılmış üretim mantığından uzaklaşarak, değişken ve uyarlanabilir bir tasarım sistemi önermektedir. Ayrıca kırkyama, bu çalışmada yalnızca bir teknik değil; kültürel bir aktarım aracı olarak değerlendirilmiştir. Geleneksel kırkyama tekniğinin taşıdığı el işçiliği, sabır, onarma ve süreklilik gibi değerler, bireysel tasarım kararlarıyla yeniden yorumlanarak çağdaş bir bağlama taşınmıştır. Bu bağlamda koleksiyon, geçmişten devralınan zanaat bilgisini güncel sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla ilişkilendirirken; tasarımcının malzemeyle kurduğu kişisel ve etik ilişkiyi görünür kılan bir köprü işlevi görmektedir.

Araştırmada nitel ve tasarım odaklı bir yöntem izlenmiş; uygulamalı süreç malzeme analizi, kompozisyon geliştirme, biçimlendirme ve bitirme aşamalarından oluşmuştur. Uygulamada, baskı hataları nedeniyle atık statüsüne indirgenmiş polyester kumaşlar tercih edilmiş; hatalı bölgeler elle ayrıştırılarak kalan parçalar işlenebilir modüllere dönüştürülmüştür. Bu modüller, renk, doku ve biçim ilişkileri gözetilerek sınıflandırılmış ve bir araya getirilerek dengeli, aynı zamanda hareketli bir yüzey kompozisyonu oluşturulmuştur. Tasarım sürecinde referans alınan Roma dönemine ait kiton ve Etiyopya’da kullanılan gabi formu, yalnızca tarihsel bir gönderme olarak değil; parçalı yüzeylerin bütüncül bir form içinde nasıl organize edilebileceğine dair yapısal bir rehber olarak değerlendirilmiştir. Kitonun dikdörtgen kumaş parçalarının minimum kesim ve birleştirme ile bedene uyum sağlayan kurgusu, sıfır atık yaklaşımıyla doğrudan ilişkilendirilmiş; gabi’nin katmanlı, sarma ve örtünmeye dayalı yapısı ise parçalı yüzeylerin hacimsel olarak nasıl derinleştirilebileceğine dair bir model sunmuştur. Bu iki formun seçimi, hem kumaşın kesilmeden ya da minimum müdahaleyle kullanılması hem de modüler parçaların bir araya gelerek bütüncül bir giysi oluşturması açısından kırkyama mantığıyla örtüşmektedir. Bu bağlamda kırkyama, yalnızca yüzeyde parçaları birleştiren bir teknik olarak değil; tarihsel giysi formlarının taşıdığı ekonomik kullanım, modüler kurgu ve katmanlı yapı ilkeleriyle ilişkilendirilerek yeniden ele alınmıştır. Böylece tasarım, geleneksel giyim uygulamalarından devralınan yapısal bilgiyi çağdaş sürdürülebilirlik yaklaşımıyla birleştirirken, parçalı yüzey ile hacimsel form arasındaki ilişkiyi de görünür kılan bütüncül bir tasarım kurgusu ortaya koymaktadır.

Koleksiyonun üretim aşamaları; hammadde ayrıştırma, modüler kurgu, parça sınıflandırması ve birleştirilmesi işlemleri üzerine temellendirilmiştir. Uygulama sürecinde parçalar; renk değerleri, dokusal karakterler ve şekilsel ilişkiler referans alınarak modüler bir sistem içerisinde bütünleştirilmiştir. Oluşturulan kompozisyonlar; görsel süreklilik, yapısal direnç ve renk teorisi perspektifinden analitik bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Altı özgün tasarımdan oluşan koleksiyon, sıfır atık yöntemi doğrultusunda projelendirilmiş; fonksiyonel gereklilikleri ve etik üretim standartlarını eş zamanlı karşılayan yenilikçi bir tasarım örneği sunmaktadır. Bu bağlamda kırkyama tekniği, geleneksel bir üretim yöntemi olmanın ötesinde; malzeme döngüselligi, kültürel bellek aktarımı ve düşük karbon ayak izli üretim stratejilerini tasarıma dahil eden stratejik bir araç olarak konumlandırılmıştır. Çalışma, geleneksel zanaat disiplinlerini çağdaş sürdürülebilirlik normlarıyla harmanlayarak, malzeme ile tasarımcı arasındaki etik etkileşimi somutlaştıran bütüncül bir tasarım uygulaması ortaya koymaktadır. Koleksiyon, sıfır atık moda yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiş ve kırkyama (patchwork) tekniği kullanılarak hayata geçirilmiş giyim formlarını temsil etmektedir.

Tasarımlarda farklı renk, doku ve desenlerdeki kumaş parçaları minimum müdahale ile birleştirilmiş olup, bu yaklaşım hem malzeme israfını önlemekte hem de atık tekstil materyallerinin estetik ve işlevsel bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamaktadır. Kırkyama tekniği, yalnızca parçaları birleştiren yüzeysel bir yöntem olarak değil; malzeme hafızasını görünür kılan, rastlantısallığı kontrollü bir tasarım stratejisine dönüştüren bir teknik olarak uygulanmıştır. Tasarımda üst ve alt parçalar arasındaki kompozisyon, renk ve doku bloklarının dengeli dağılımı ile görsel bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Asimetrik kesimler ve katmanlı yapılar, parçaların modüler ve esnek bir biçimde organize edildiğini gösterirken, bu düzenleme kullanıcıya göre hacim ve hareket kazanabilen bir yapı sunmaktadır. Üst giysi ve etek kombinasyonlarında, deformasyonlu veya kullanım izleri taşıyan kumaş bölgeleri dekoratif ve işlevsel olarak yeniden işlenmiş, kırkyama ile bağlanan tamamlayıcı modüller aracılığıyla bütüncül bir tasarım kurgusu elde edilmiştir. Bu yaklaşım, hem estetik hem işlevsel bütünlüğü güçlendirmiştir. Tasarımda, geleneksel el işçiliği ve güncel tasarım dinamikleri bir araya getirilmiş, bir ürünün sadece görsel biçimini değil; üretim yöntemini, kullanıcıyla kurduğu ilişkiyi ve küresel sorunlara (ekoloji, etik vb.) verdiği yanıtları kapsayan modern yaklaşım kurgulanmıştır. Renk blokları, geometrik desenler ve asimetrik katmanlama, görsel dinamizm ve çağdaş estetik anlayışı yaratırken, kullanılan kırkyama tekniği tasarımın sürdürülebilirlik stratejisini görünür kılmaktadır. Geçmişe ait danteller ve farklı dönemlere ait kumaş parçalarının entegrasyonu, yüzeyde dokusal kontrast ve çok katmanlı bir estetik dil oluşturarak, geçmişten devralınan zanaat bilgisini güncel bir bağlamda yorumlamaktadır. Bu yöntem, kullanım dışı kalmış tekstil materyallerinin geri dönüşümü aracılığıyla sürdürülebilir moda üretimine somut katkı sunmakta ve giysiyi sadece işlevsel bir nesne olmaktan çıkarıp estetik, kültürel ve etik değerleri bir arada yansıtan bir tasarım objesi hâline getirmektedir. Bu tasarım çalışması, kırkyama tekniğini teknik bir yöntem olarak kullanmanın ötesinde, malzeme döngüselligi, modüler yapı, hacimsel esneklik ve estetik bütünlük açısından kapsamlı bir stratejik yaklaşım sunmaktadır (Resim 18a ve 18b).

Resim 18a-18b. Tasarım Uygulama Çalışması – Kırkyama tekniğiyle yeniden işlevselleştirilen giysi formu görünümü

Koleksiyon kapsamındaki diğer tasarım, sıfır atık moda yaklaşımı ve kırkyama teknikleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, form, teknik ve estetik açılardan bütüncül bir analiz sunmaktadır. Form açısından incelendiğinde, üst ve alt parçaların bağımsız modüller olarak kurgulandığı; üst parçanın basit ve dikdörtgenimsi bir forma sahip olarak vücut hatlarını sınırlı düzeyde takip eden yalın bir silüet sunduğu, buna karşılık alt parçanın çok modüllü yapısı ve geometrik, özellikle dikdörtgen şekilli panellerin birleştirilmesiyle oluşturulan asimetrik etek formu aracılığıyla görsel çeşitlilik ve hareketlilik kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda silüet, geleneksel giysi kalıplarından uzaklaşarak modüler bir tasarım anlayışıyla ele alınmış ve bedene esnek uyum sağlayan bir yapı ortaya konulmuştur. Teknik açıdan değerlendirildiğinde, tasarımın kırkyama yöntemiyle, farklı kumaş parçalarının geometrik bir kompozisyon oluşturacak biçimde bir araya getirilmesiyle üretildiği; söz konusu parçaların renk, doku ve desen açısından kontrast oluşturacak şekilde özenle seçildiği anlaşılmaktadır. Üst ve alt parçaların birleşiminde yer alan dikiş hatları, yalnızca yapısal bütünlüğü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda tasarımın görsel ritmini belirleyen estetik unsurlar olarak işlev görmektedir. Bu teknik yaklaşım, sürdürülebilir üretim ilkeleri doğrultusunda atık kumaş kullanımını optimize ederken tasarımın yapısal ve teknik bütünlüğünü de korumaktadır. Estetik açıdan incelendiğinde ise kontrast renkler ile farklı dokuların bir araya getirilmesi güçlü bir görsel etki yaratmakta; üst parçadaki minimalist desen kullanımı ile alt parçadaki yoğun geometrik panel kurgusu arasında kurulan denge sayesinde tasarım, sakin ve yalın bir üst form ile dinamik ve dramatik bir alt formu eşzamanlı olarak sunmaktadır. Genel kompozisyon içerisinde asimetrik ve modüler yaklaşımın belirginleşmesi, kırkyama tekniğinin çağdaş bir yorumla yeniden ele alındığını göstermekte ve sürdürülebilirlik odaklı estetik anlayışını pekiştirmektedir. Bu doğrultuda tasarım, form, teknik ve estetik boyutların kesişiminde, modüler kırkyama yaklaşımını sürdürülebilir malzeme kullanımı ve modern geometrik estetik ile bütünleştiren nitelikli ve bütüncül bir çalışma olarak değerlendirilebilir (Resim 19a ve 19b).

Resim 19a-19b. *Tasarım Uygulama Çalışması – Kırkyama tekniğiyle yeniden işlevselleştirilen giysi formu görünümü*

Uygulanan üçüncü tasarımın klasik giysi kalıplarından uzaklaşarak akışkan, bedene tam oturmayan ve serbest düşümlü bir silüet benimsediği görülmektedir. Üst bölüm, omuzdan askılı ve akışkan bir yapıdayken, alt bölümde dantel dokulu parçanın eklenmesiyle form hem uzatılmış hem de katmanlı bir görünüm kazanmıştır. Bu durum, giysiyi tekil bir parça olmaktan çıkarıp modüler bir kompozisyona dönüştürmektedir. Asimetrik kesimler ve düzensiz panel birleşimleri, formun statik değil dinamik bir karakter taşımasını sağlamakta; farklı açılardan algılanan değişken bir silüet oluşturmaktadır. Tasarımın kırkyama tekniğiyle üretildiği ve farklı kumaş parçalarının bir araya getirilerek bütüncül bir yüzey oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Kullanılan kumaşlar; desenli, düz, parlak ve mat yüzeylerin bir arada bulunduğu çeşitlilik göstermekte olup, bu parçalar bilinçli bir kompozisyon anlayışıyla birleştirilmiştir. Dikiş hatları yalnızca birleştirici bir unsur değil, aynı zamanda yüzeyde ritim oluşturan yapısal çizgiler olarak işlev görmektedir. Askı detayları, bağlama sistemleri ve serbest kenar bitişleri, tasarımın elde üretim karakterini ve deneysel yaklaşımını

güçlendirmektedir. Ayrıca, alt bölümde kullanılan dantel kumaşın eklemleme biçimi, hem malzeme kontrastını artırmakta hem de farklı tekstil tekniklerinin bir arada kullanımını göstermektedir. Bu yönüyle tasarım, atık ya da artık kumaşların değerlendirilmesi açısından sürdürülebilir üretime uygun bir teknik yaklaşım sunmaktadır. Tasarım estetiği açıdan renk, doku ve desen çeşitliliği üzerine kurulan kontrastlık olduğu söylenebilir. Kırmızı, turuncu, kahverengi gibi sıcak tonların baskın olduğu yüzey, yer yer soğuk tonlarla dengelenmekte; bu da görsel derinlik ve hareket kazandırmaktadır. Desenlerin yönsüz ve parçalı kullanımı, geleneksel bütüncül desen anlayışını kırarak daha özgür ve çağdaş bir yüzey etkisi yaratmaktadır. Alt bölümdeki açık renkli dantel ise üst bölümdeki yoğun ve karmaşık yüzey yapısına karşı görsel bir denge unsuru oluşturarak tasarımda kontrast yoluyla hiyerarşi kurmaktadır. Genel kompozisyon, rastlantısal gibi görünen ancak aslında kontrollü bir düzensizlik içeren bir estetik anlayışa işaret etmekte; bu durum da kırkıyama tekniğinin modern ve deneysel bir yorumu olarak değerlendirilebilmektedir (Resim 20a ve 20b).

Resim 20a-20b. Tasarım Uygulama Çalışması – Kırkıyama tekniğiyle yeniden işlevselleştirilen giysi formu görünümü

Altı özgün tasarımdan oluşan bu koleksiyon, sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda atık materyallerin yeniden kullanımının değerlendirilmesi sonucu ortaya konulan bir tasarım çıktısıdır. Çalışmada estetik, işlevsellik ve etik üretim ilkeleri birlikte ele alınmış; kırkıyama tekniği ise hem malzeme döngüselliğini sağlayan hem de tasarıma kültürel ve sürdürülebilir bir değer katan temel bir yöntem olarak kullanılmıştır. Bu yönüyle koleksiyonun, geleneksel zanaat ile çağdaş sürdürülebilirlik anlayışını bir araya getiren, ekolojik duyarlılığı yüksek bütüncül bir tasarım yaklaşımını yansıttığı düşünülmektedir.

Sonuç

Araştırma süreci, doğanın insan müdahalesinden bağımsız işleyen kendini yenileme süreçlerinin, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri için kavramsal bir referans sunduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, tüketim odaklı küresel sistem içerisinde sürdürülebilir kaynak yönetiminin yalnızca üretim süreçlerine indirgenemeyeceği, öncelikle tüketici zihniyetinde gerçekleşmesi gerektiği tespit edilmiştir. İncelenen tasarım örnekleri bağlamında, hızlı moda endüstrisinin neden olduğu atık sorununun, sıfır atık yaklaşımıyla yeniden yapılandırılabilceği görülmüş; bu yaklaşımın yalnızca üretim sürecindeki firelerin azaltılmasıyla sınırlı kalmayıp, ham maddeden nihai ürüne kadar uzanan bütüncül bir sistem tasarımını gerektirdiği anlaşılmıştır. Bu süreçte kırkıyama tekniğinin, malzeme israfını minimize etmenin ötesinde, farklı kumaş parçalarını estetik ve işlevsel bir bütünlük içerisinde yeniden kurgulayarak tasarımın ifade kapasitesini artırdığı gözlemlenmiştir.

Elde edilen veriler literatür ışığında değerlendirildiğinde; kırkıyama tekniğiyle oluşturulan yüzey tasarımlarının, geleneksel zanaat mirası ile çağdaş yenilikçi vizyonu sentezleyen stratejik bir çözüm sunduğu görülmektedir. Geleneksel üretimin tarihsel temelleri ile günümüzün çevresel kaygılarının bu

teknik üzerinden kesişmesi, sürdürülebilir tasarım anlayışının teorik ve pratik düzlemde güçlendiğine işaret etmektedir. Sıfır atık ilkelerinin benimsenmesi, markalar açısından ayırt edici bir kurumsal kimlik oluştururken; daha kapsamlı bir düzlemde ise endüstriyel ölçekte ortak bir bilinç yapısının gelişimini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda kırkyama tasarımları, hem farklı kumaş parçalarını fiziksel olarak bir araya getirmesi hem de geçmiş (zanaat) ile günümüz (sürdürülebilirlik) arasında bağ kurması nedeniyle çok katmanlı bir yapı sergiler. Yani tasarım, sadece görsel bir ürün değil; aynı zamanda teknik, kültürel ve kavramsal katmanları birlikte taşıyan bir üretim hâline gelir. Bu durum, modanın yalnızca görsel bir tüketim nesnesi değil, aynı zamanda kültürel bir anlatı ve çevresel bir sorumluluk aracı olarak yeniden konumlandırıldığını doğrulamaktadır.

Bununla birlikte, çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırma, sınırlı sayıda, altı adet tasarım örneği üzerinden yürütülmüş olup, elde edilen bulguların genellenebilirliği belirli ölçüde kısıtlı kalmaktadır. Uygulama süreci, malzemenin dayanıklılığı, erişilebilirliği ve işlenebilirlik özellikleri dikkate alınarak özellikle polyester esaslı atık tekstiller ile sınırlandırılmış; bu doğrultuda farklı malzeme türleriyle elde edilebilecek olası sonuçlar araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Ayrıca çalışma, tasarım ve üretim odaklı bir yaklaşım benimsediğinden, kullanıcı deneyimi, tüketici algısı ve piyasa dinamiklerine ilişkin nicel veriler içermemektedir. Üretim süreçlerinin endüstriyel ölçekte uygulanabilirliği, maliyet analizi ve seri üretim potansiyeli de detaylı biçimde ele alınmamıştır.

Araştırma bulgularına dayanarak gelecekte yapılacak çalışmalar ve sektör uygulamaları için çeşitli öneriler geliştirilebilir. Bu doğrultuda, kırkyama tekniğinin doğal lifler, biyotekstiller ve teknik tekstiller gibi farklı malzeme türleriyle uygulanmasına yönelik deneysel çalışmaların artırılması mümkündür. Tasarlanan ürünlerin kullanıcı deneyimi, ergonomi ve tüketici algısı açısından değerlendirilmesine yönelik nicel ve nitel araştırmaların yapılması, tasarımların kullanım bağlamındaki etkilerini daha kapsamlı biçimde ortaya koyacaktır. Ayrıca sıfır atık ve kırkyama temelli tasarım yaklaşımlarının endüstriyel ölçekte uygulanabilirliğini inceleyen üretim ve maliyet analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu yöntemlerin sektör içinde yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Moda tasarımı eğitiminde kırkyama, aplike gibi sürdürülebilirlik odaklı tekniklerin, yeniden kullanım ve modüler tasarım yaklaşımlarının eğitim programlarına daha kapsamlı biçimde dahil edilmesi önerilmektedir. Bunun yanı sıra, tasarımcılar ve markalar arasında iş birliğine dayalı kolektif üretim modellerinin geliştirilmesi, atık malzemelerin daha etkin değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır. Son olarak, kültürel miras niteliği taşıyan tekstil tekniklerinin çağdaş tasarım süreçlerine uyarlanmasını destekleyen disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi, hem sürdürülebilirlik hem de kültürel süreklilik açısından önemli katkılar sağlayacaktır.

Kaynakça

- Ahmed, N. M. F., Haggag, M. H. M., & Mohamed, N. K. (2024). The possibility of adapting patchwork techniques to achieve sustainable development of artworks using traditional artistic decorations in the Asir region and benefiting from them in the field of small projects. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 694–720. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1074>
- Aldrich, M. ve Otto, W. (2001). *This Old Quilt: A heartwarming celebration of quilts and quilting memories*. Voyageur Press, 114.
- Barthes, R. (2006). The fashion system (M. Ward & R. Howard, Trans., 3–40). University of California Press. (Original work published 1967) https://www.academia.edu/96720341/Roland_Barthes_The_Fashion_System
- Bartlett, C., Holland, J.-H., ve Iten, C. (2008). *Flickwerk: The aesthetics of mended Japanese ceramics*. Herbert Johnson Museum of Art, Cornell University.

https://www.raggeduniversity.co.uk/wp-content/uploads/2015/08/Flickwerk_The_Aesthetics_of_Mended_Japanese_Ceramics-ilovepdf-compressed.pdf

- Baumgärtner, S., ve Quaas, M. (2010). What is sustainability economics? *Ecological Economics*, 69(3), 445–450. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.08.014>
- Beard, D., ve Moccia, R. (2022). The Patchwork Initiative at Colorado State University. *Piecework Magazine*. <https://pieceworkmagazine.com/the-patchwork-initiative-at-colorado-state-university/>
- Benson, L. (2023, May 15). Quilty Parties. *The World of Interiors*. <https://www.worldofinteriors.com/story/quilting-makes-a-comeback>
- Blair, C. & Michel, N. (2007). The AIDS memorial quilt and the contemporary culture of public commemoration. *Rhetoric and Public Affairs*, 10(4), 595–626.
- Brown, A., ve Börkey, P. (2023). Extended producer responsibility in the garments sector (OECD Environment Working Paper No. 253).
- Chen, X., Memon, H. A., Wang, Y., Marriam, I., ve Tebyetekerwa, M. (2021). Circular economy and sustainability of the clothing and textile industry. *Sustainability*, 13(4), 1234–1256. <https://doi.org/10.3390/su13041234>
- Common, M., ve Stagl, S. (2005). *Ecological economics: An introduction*. Cambridge University Press, 1–8.
- Connor-Crabb, A., ve Rigby, E. D. (2019). Garment quality and sustainability: A user-based approach. *Fashion Practice*, 11(3), 346–374. <https://doi.org/10.1080/17569370.2019.1624490>
- Crabtree, C. ve Shaw C. (2007). *Quilting, patchwork and applique: a world guide*. Thames & Hudson.
- Das, S. (2013). The sustainable aesthetic: Revisiting the Kantha of Bengal. *Journal of Textile Culture*, 12(1), 65–78.
- Davies, N. (2021). Repurposed textiles: Are leftover fabrics the key to sustainable fashion? AATCC Review. <https://www.aatcc.org/news2021-10a/>
- European Commission. (2020). A new circular economy action plan: For a cleaner and more competitive Europe. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098>
- Evans, C. (2003). *Fashion at the Edge: Spectacle, modernity and deathliness*. Yale University Press. https://www.academia.edu/6637190/Fashion_at_the_Edge_Spectacle_Modernity_and_Deathliness_by_Caroline_Evans
- Extended Producer Responsibility (EPR). (2020). Textile waste management: A global perspective. WRAP. <https://www.wrap.ngo/what-we-do/our-services/policy-and-insights/extended-producer-responsibility-EPR>
- Field, A. (2016). Looptworks: Creating beauty from the excess. *B The Change*. <https://bthechange.com/pathways-beauty-in-the-excess-82c911559d10>
- Foroughi, F. (2023). Investigating the place of patchwork in fashion. *International Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS)*, 8(3), 61–68. <http://ijapas.ir/index.php/ijapas/article/view/466>
- Gillespie, S. (2010). *Quilts around the World: The story of quilting from Alabama to Zimbabwe*. Voyageur Press, 151.

- Gordon, B. (2015). Textile traditions and cultural exchanges: The influence of Japanese Art on American quilting. *Journal of Material Culture*, 20(2), 145–162.
- Hine, S. (2013). The making of Emily Bode, America's next great fashion designer. *GQ*. <https://www.gq.com/story/emily-bode-profile>
- Joy, A., Venkatesh, A., Sherry, J. F., ve Deschenes, J. (2010). Luxury fashion, body, and identity formation. *Journal of Consumer Psychology*, 20(4), 459–470. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2010.06.007>
- Kerr, J., ve Landry, J. (2017). Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group. https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
- Kozbekçi Ayrancınar, S. (2018). Giyim modasında kültürel kimliğin örneklerinden; Mola aplikeleri. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 8(2), 20–40.
- Legrand, C. (2023). *Patchwork: A world tour*. Thames & Hudson.
- Li, L. (2020). Reviving boro: The transcultural reconstruction of Japanese patchwork (Publication No. 28677729) [Doctoral dissertation, Royal College of Art]. RCA Research Online. https://researchonline.rca.ac.uk/4807/1/2021_Li_Leren_HoD_Boro.pdf
- Loscialpo, F. (2012). Fashion and philosophical deconstruction: A fashion in-deconstruction. In A. de Witt-Paul ve M. Crouch (Eds.), *Fashion forward* (ss. 13–27). Inter-Disciplinary Press.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50, 370–396.
- McGuire, D. (2022). *Remember me: Domestic textiles in Britain, 1790–1890: Memory, identity and emotion*. [Master's thesis, Oxford Brookes University]. <https://radar.brookes.ac.uk/radar/file/057d2451-d61d-4b9f-850c-6c554ecf0cff/1/Redacted%20Image%20Final.%20DMcG%20Remember%20Me.%20MA%20by%20Research.%20Final..pdf>
- Niemelä, M. (2010). Kestävää muotoilua mallintamassa: Tulkitseva käsitetutkimus taideteollisen muotoilun näkökulmasta. Aalto University School of Art and Design.
- Niinimäki, K. (2011). From disposable to sustainable: The complex interplay between design and consumption of textiles and clothing. Aalto University.
- Niinimäki, K. (2013). *Sustainable fashion: New approaches*. Helsinki: Aalto ARTS Books.
- Önbaş, S., ve Mutlu, S. (2020). Geleneksel Atık Değerlendirme: Kırkyama. İksad Yayınları. https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/02/GELENEKSEL-ATIK-DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME-KIRKYAMA.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Özplut, F. (1994). “Geleneksel Kültürümüzde Kırkpare”, *Tekstil ve Mühendis*, Cilt: 8, Sayı: 45-46, 37-41.
- Pillsbury, B., ve Vainius, R. (1997). The history of crazy quilts: Part 1. Caron. <http://www.caron-net.com/featurefiles/featmay.html>
- Reppatch, J. (2022). Zero waste fashion: Patchwork techniques in circular economy. *Journal of Sustainable Textiles*, 8(4), 12–23. https://www.researchgate.net/publication/336934228_Circular_Economy_and_Waste_in_the_Fashion_Industry

- Rose, C. (2011). A patchwork panel: Shown at The Great Exhibition. V&A Online Journal, 3. <http://www.vam.ac.uk/content/journals/research-journal/issue-03/a-patchwork-panel-shown-at-the-great-exhibition/>
- Rubin, J. (2021). Designer Greg Lauren on sustainability, access + his eponymous label. Cool Hunting. <https://coolhunting.com/style/interview-greg-lauren/>
- Shamir, O. ve Baginski, A. (2014). Ancient silk textiles in the land of Israel. In A. Luximon (Ed.), Resist dye on the Silk Road: Shibori, clamp resist and ikat. Proceedings of the 9th International Shibori Symposium in Hangzhou, China (ss. 25–31). https://www.academia.edu/9195109/Shamir_O_and_Baginski_A_2014_Ancient_Silk_Textiles_in_the_Land_of_Israel_In_A_Luximon_ed_Resist_Dye_on_the_Silk_road_Shibori_Clamp_Resist_and_Ikat_Proceeding_of_the_9th_International_Shibori_Symposium_in_Hangzhou_China_Pp_25_3
- Savaş, F., ve Büyükçapar, S. (2023). Çağdaş seramik sanatında geleneksel kırkyama geleneğinin kullanımı. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 8(3), 248–260.
- Sevim, S., ve Yeşilmen, N. (2016). Kırkyama'nın seramik sanatına yansıması: Zoe Hillyard örneği. Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(1), 180–190. <https://doi.org/10.20488/www-std-anadolu-edu-tr.291265>
- Soong, M. M. (1999). *Yosegire buton, the "crazy" patchwork quilt: An alternative narrative strategy for three local Japanese women writers of Hawai'i*. [Doctoral dissertation, University of California, Los Angeles].
- Stevenson, D. (2013). Lider tekstil markaları tedarik zincirlerini arındırmaya kararlı. ITMA Sustainability Bulletin.
- Sürdürülebilir Moda Lisansı. (2021a). Kırkyama. <https://www.surdurulebilirmodalisansani.com/kirkyama/kirkpare>
- Tischner, U., ve Charter, M. (2001). Sustainable product design. In *Sustainable solutions: Developing products and services for the future* (pp. 118–138). Greenleaf.
- Uluslararası Yorgan Müzesi. (2023). Yorgan: The Art of the Turkish Quilt. <https://www.internationalquiltmuseum.org/exhibition/yorgan-art-turkish-quilt>
- Warner, C., Phillips, P., Santos, A., ve Pimenta, B. (2015). Evaluation of zero waste places projects 2009–2010 in England. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Waste and Resource Management, 168(1), 14–25. <https://doi.org/10.1680/warm.14.00010>

** Önerilen Atıf

- Özcan, H.N. & Kozbekçi Ayranpınar, S. (2026). Moda Endüstrisinde Sıfır Atık Yaklaşımı ve Kırkyama Tekniğinin Döngüsel Tasarıma Katkısı. *Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi*, 7(1), 72-94. DOI: DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20128288>

Görsel Kaynakça

Resim 1: <https://www.internationalquiltmuseum.org/exhibition/yorgan-art-turkish-quilt> (Erişim; 22 02 2025)

Resim 2a ve 2b: Yazar arşivi

Resim 3: <https://www.businessoffashion.com/articles/fashion-week/remembered-the-game-changing-martin-margiela-show-of-1989/> (Erişim; 22 02 2025)

Resim 4: <https://hodakova.com/blogs/collections/conventional-collection-112403> (Erişim; 10 04 2025)

Resim 5: <https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2020/02/GELENEKSEL-ATIK-DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME-KIRKYAMA.pdf> (Erişim; 22 02 2025)

Resim 6a ve 6b: <https://artsandculture.google.com/asset/silk-patchwork-coverlet-with-appliqu%C3%A9-of-intials-in-and-year-1726-unknown-inconnu/owHaRwC7BEpZsg?hl=fr> (Erişim; 10 04 2025)

Resim 7: <https://www.nytimes.com/2019/11/20/arts/design/aids-memorial-quilt-san-francisco.html> (Erişim; 08 03 2025)

Resim 8a ve 8b: <https://www.mujustore.com/products/patchwork> (Erişim; 10 04 2025)

Resim 9a,9b ve 9c: <https://www.heirloombk.com/products/1889-north-american-quilt-410-x-51> (Erişim; 08 03 2025)

Resim 11: <https://www.christies.com/en/lot/lot-5180458> (Erişim; 08 03 2025)

Resim 12: <https://www.fastcompany.com/90592541/patagonia-has-had-enormous-success-with-upcycled-clothing-could-other-brands-follow> (Erişim; 10 04 2025)

Resim 13: <https://www.hollymcquillan.com/> (Erişim; 10 04 2025)

Resim 14: <https://hypebeast.com/2020/1/bode-fall-winter-2020-collection-runway-paris-fashion-week> (Erişim; 10 04 2025)

Resim 15a-15b: <https://couturenotebook.com/best-haute-couture-blog/2014/07/10/maison-martin-margiela-fw-2014-poiret-lampas-and-van-gogh> (Erişim; 27 04 2025)

Resim 16a-16b: <https://nataal.com/ahluwalia-studio> (Erişim; 27 04 2025)

Resim 17: <https://www.rave-rvw.com/projects/odalisque-magazine/> (Erişim; 27 04 2025)

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı

Birden fazla yazarlı makalenin planlanma ve analiz aşamasında bütün yazarların katkı sağlaması beklenirken, yazım ve uygulama aşamasında katkı oranları farklılık gösterebilir. Yazar katkı oranı tüm yazarların toplamı %100 ü geçmeyecek şekilde sorumlu yazar tarafından belirlenir.

Katkı Oranı Dağılımı:

Birinci Yazar %50,

İkinci Yazar %50

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.